

UDC: 339.9; 339.924

JEL: A 29

ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

ISSUES OF INNOVATIVE INVESTMENTS IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION

XALQARO IQTISODIY INTEGRATSIYA KONTEKSTIDA INNOVATSION INVESTITSIYALAR MASALALARI

Шарипов Бахтиёр Михлибаевич [0009-0001-2295-031X]

Университет науки и технологий, доцент кафедры «Экономика»

Sharipov Bakhtiyor Mixlibayevich

University of science and technologies, associate professor of the department «Economics»

Sharipov Baxtiyor Mixlibayevich

Fan va texnologiyalar universiteti, "Iqtisodiyot" kafedrası dotsenti

E-mail: bakhtiyorsharipov134@gmail.com; **Phone:** +998933971968

Аннотация. В современных условиях глобализации и цифровой трансформации вопросы повышения инвестиционной привлекательности национальных экономик, особенно в сфере инноваций, приобретают особую актуальность. Узбекистан, находящийся на этапе активных реформ и модернизации, стремится интегрироваться в мировое экономическое пространство, обеспечивая приток инвестиций в высокотехнологичные и научно-инновационные отрасли. Настоящее исследование посвящено анализу ключевых факторов, определяющих инвестиционную привлекательность Узбекистана в инновационном секторе, а также оценке вызовов и перспектив, возникающих в процессе международной экономической интеграции. Цель работы - выявить механизмы стимулирования инновационной активности через совершенствование инвестиционного климата, повышение уровня защиты интеллектуальной собственности, а также развитие научно-образовательной инфраструктуры. Рассматриваются институциональные реформы, направленные на улучшение деловой среды, меры государственной поддержки стартапов и технологических парков, а также роль международного сотрудничества в формировании конкурентоспособной инновационной экономики. Особое внимание уделено анализу законодательных инициатив и стратегий, направленных на стимулирование научных исследований, внедрение цифровых решений и развитие человеческого капитала. В аннотации также подчеркивается необходимость баланса между внутренними приоритетами и внешнеэкономическими обязательствами, что особенно важно в условиях растущей конкуренции за инвестиционные ресурсы. Полученные результаты могут быть использованы при разработке государственной инвестиционной и

инновационной политики, а также при подготовке рекомендаций для частного сектора и международных партнёров.

Ключевые слова: инновационные платформы, цифровые технологии, цифровой Узбекистан, робототехника, искусственный интеллект, глобальная экономика, международная экономическая интеграция.

Abstract. In modern conditions of globalization and digital transformation, the issues of increasing the investment attractiveness of national economies, especially in the field of innovation, are becoming particularly relevant. Uzbekistan, which is at the stage of active reforms and modernization, is striving to integrate into the global economic space, ensuring an influx of investments in high-tech and scientific-innovative industries. This study is devoted to the analysis of key factors determining the investment attractiveness of Uzbekistan in the innovation sector, as well as the assessment of challenges and prospects arising in the process of international economic integration. The purpose of the work is to identify mechanisms for stimulating innovation activity through improving the investment climate, increasing the level of intellectual property protection, as well as developing scientific and educational infrastructure. The article examines institutional reforms aimed at improving the business environment, measures of state support for startups and technology parks, as well as the role of international cooperation in shaping a competitive innovative economy. Special attention is paid to the analysis of legislative initiatives and strategies aimed at stimulating scientific research, the introduction of digital solutions and the development of human capital. The abstract also highlights the need for a balance between domestic priorities and foreign economic obligations, which is especially important in the context of growing competition for investment resources. The results obtained can be used in the development of public investment and innovation policy, as well as in the preparation of recommendations for the private sector and international partners.

Key words: innovative platforms, digital technologies, digital Uzbekistan, robotics, artificial intelligence, global economy, international economic integration.

Annotatsiya. Globallashuv va raqamli transformatsiyaning zamonaviy sharoitida milliy iqtisodiyotlarning investitsion jozibadorligini oshirish masalalari, ayniqsa innovatsiyalar sohasida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Faol islohotlar va modernizatsiya bosqichida bo'lgan O'zbekiston yuqori texnologiyali va ilmiy-innovatsion sohalarga investitsiyalar oqimini ta'minlab, jahon iqtisodiy makoniga integratsiyalashishga intilmoqda. Ushbu tadqiqot O'zbekistonning innovatsion sohadagi investitsion jozibadorligini belgilovchi asosiy omillarni tahlil qilish, shuningdek, xalqaro iqtisodiy integratsiya jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklar va istiqbollarni baholashga bag'ishlangan. Ishning maqsadi investitsiya muhitini takomillashtirish, intellektual mulkni himoya qilish darajasini oshirish, shuningdek, ilmiy-ta'lim infratuzilmasini rivojlantirish orqali innovatsion faoliyatni rag'batlantirish mexanizmlarini aniqlashdan iborat. Ishbilarmonlik muhitini yaxshilashga qaratilgan institutsional islohotlar, startaplar va texnologik parklarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash choralari, shuningdek, raqobatbardosh

innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishda xalqaro hamkorlikning o'рни ko'rib chiqilmoqda. Ilmiy tadqiqotlarni rag'batlantirish, raqamli yechimlarni joriy etish va inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan Qonunchilik tashabbuslari va strategiyalarini tahlil qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xulosa, shuningdek, ichki ustuvorliklar va tashqi iqtisodiy majburiyatlar o'rtasidagi muvozanat zarurligini ta'kidlaydi, bu ayniqsa investitsiya resurslari uchun raqobatning kuchayishi sharoitida muhimdir. Olingan natijalardan davlat investitsiya va innovatsion siyosatini ishlab chiqishda, shuningdek xususiy sektor va xalqaro sheriklar uchun tavsiyalar tayyorlashda foydalanish mumkin.

Kalit so'zlar: innovatsion platformalar, raqamli texnologiyalar, raqamli O'zbekiston, robototexnika, sun'iy intellekt, global iqtisodiyot, xalqaro iqtisodiy integratsiya.

For citation: Sharipov B.M. Issues of innovative investments in the context of international economic integration. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2025; 3 (1): 75-82.

Введение. Международная экономическая интеграция - процесс развития устойчивых взаимосвязей отдельных стран или групп стран, который может вести к постепенному слиянию национальных экономических систем. Этот процесс тесно связан и основан на интернационализации экономики, которая представляет собой в том числе выход воспроизводственного процесса за рамки национального хозяйства. Международная экономическая интеграция играет важную роль в современном мире, помогая более рационально использовать сырьевые, топливные и трудовые ресурсы, совершенствуя межрегиональные связи. Начало XXI в. охарактеризовалось усилением поиска новых возможностей развития производства инновационной продукции, что в современном мировом хозяйстве представляется наиболее целесообразным для вывода экономики или отдельных видов производства на более высокие технологические уровни. Инновационный путь развития определен неизбежностью использования трех компонентов: крупных инвестиций, особых компетенций, относительно длительного периода времени [14]. Экспертные сообщества пришли к выводу о растущей роли в мировом хозяйстве инновационных инвестиций и международного инвестиционного сотрудничества. Нестабильность мирового хозяйства наложила на этот процесс серьезный негативный отпечаток.

Исторически интерес к инновациям в экономике зародился в период индустриальной революции, когда значительное развитие получили такие отрасли, как машиностроение, химическая промышленность, текстильная промышленность, что значительно ускорило темпы экономического роста и позволило развивающимся странам выйти на мировой рынок. С середины XX века, с развитием информационных технологий, инновации начинают играть ещё более важную роль, став основой для роста таких стран, как США, Япония, Германия и других мировых лидеров. торговая организация, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, что способствовало привлечению инвестиций в

различные отрасли, включая инновационные. Однако в XXI веке интеграция мировых экономик вступила в новую фазу, связанную с цифровизацией, глобальными экологическими вызовами и разработкой новых технологий. Развитие таких секторов, как информационные технологии, биотехнологии, возобновляемая энергетика и искусственный интеллект, стало одним из самых значимых факторов экономического роста в странах с развитой экономикой. Это породило необходимость создания новых институциональных рамок для регулирования инвестиций и защиты интеллектуальной собственности, а также разработки новых стратегий для управления глобальными экономическими процессами. Особое внимание в последние десятилетия уделяется роли международных экономических объединений в стимулировании инновационных процессов и инвестиций. В условиях глобальной конкуренции и постоянно меняющегося технологического ландшафта, страны стремятся создавать условия для эффективной интеграции в международные инновационные цепочки, усиливая трансграничное сотрудничество и стремясь к гармонизации нормативных и правовых актов, связанных с инновациями [10].

Обсуждения и результаты. Для Республики Узбекистан, находящейся на этапе активных экономических реформ и углубления сотрудничества с международными и региональными интеграционными объединениями, привлечение и эффективное использование инновационных инвестиций имеет стратегическое значение [8]. Узбекистан укрепляет связи с партнёрами по СНГ, стремится к более тесному взаимодействию с ЕАЭС и другими международными организациями, при этом формируя собственную модель инновационного развития, ориентированную на открытость, технологическое обновление и поддержку предпринимательства. В начале апреля 2025 года в Самарканде прошёл важный международный саммит-встреча Европейского союза со странами Центральной Азии. Это был первый саммит в таком формате, и он сразу получил серьёзное внимание, как со стороны участников, так и на международной арене. На нём собрались главы Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также высшие представители ЕС - Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен [1].

Главной темой саммита стало расширение сотрудничества в разных сферах - от экономики до безопасности. Много говорили про торговлю, инвестиции и инфраструктуру. Европейцы заинтересованы в том, чтобы активнее работать с Центральной Азией, в том числе поддерживать развитие транспортных маршрутов, таких как так называемый «Средний путь», который соединяет Китай с Европой в обход России. Это направление сейчас особенно актуально, и Самарканд стал площадкой, где его обсудили уже на высшем уровне [2].

Энергетика тоже оказалась в центре внимания. Стороны говорили о переходе на «зелёную» энергетику, о развитии возобновляемых источников - солнечных и ветровых электростанций. ЕС готов поддерживать такие проекты финансово и технологически. В то же время поднималась тема энергетической безопасности и необходимость диверсифицировать поставки.

Отдельный блок был посвящён цифровизации. ЕС заинтересован в том, чтобы Центральная Азия развивалась как технологически современный регион. Речь шла о цифровой инфраструктуре, кибербезопасности и внедрении электронных государственных услуг. Также затронули темы образования и науки-стороны планируют усиливать обмен студентами, поддерживать исследовательские инициативы [4].

Не обошли вниманием и вопросы безопасности. Особенно в свете ситуации в Афганистане, которая по-прежнему оказывает влияние на всю Центральную Азию. Обсуждали совместную борьбу с терроризмом, экстремизмом, а также проблему наркотрафика. ЕС выразил готовность сотрудничать в этих направлениях и делиться опытом [3].

Ну и, конечно, не остались в стороне гуманитарные вопросы-культура, образование, туризм. В этом тоже видят большой потенциал: взаимные обмены, совместные проекты, фестивали, программы межвузовского партнёрства [9].

Саммит в Самарканде показал, что интерес Европы к Центральной Азии только растёт. Регион стал важным партнёром, и обе стороны настроены на длительное и стратегическое взаимодействие. Самарканд, кстати, всё больше укрепляет свои позиции как дипломатическая столица региона-город становится площадкой для важных международных диалогов.

Саммит ЕС-Центральная Азия, прошедший в апреле 2025 года в Самарканде, стал ярким примером того, как инновационные инвестиции могут стать основой для укрепления международной экономической интеграции. В условиях глобальных вызовов и изменяющихся геополитических реалий, центральноазиатские страны и Европейский Союз активно обсуждают направления для взаимовыгодного сотрудничества, включая развитие инновационных технологий, инфраструктуры и зелёной энергетики.

Одной из центральных тем саммита стало привлечение инвестиций в цифровизацию и устойчивое развитие. Европейский Союз проявил готовность поддержать проекты, связанные с модернизацией инфраструктуры, развитием возобновляемых источников энергии и цифровых технологий, что является ключевыми аспектами для дальнейшей экономической интеграции Центральной Азии в глобальную экономику. Важность таких инновационных инициатив, как строительство новых транспортных коридоров и внедрение технологий в сфере энергетики, демонстрирует стремление стран региона и ЕС к более тесному сотрудничеству на основе взаимных инвестиций в развитие современных отраслей [5].

Саммит в Самарканде подчеркнул значимость инновационных инвестиций как основного элемента интеграции в международную экономику, предоставляя новые возможности для роста и устойчивого развития стран Центральной Азии в контексте глобальных экономических и технологических трансформаций. Для успешной реализации инновационных инвестиций и укрепления международной экономической интеграции Центральной Азии с Европейским Союзом необходимо предпринять несколько ключевых шагов. В первую очередь, важно создать благоприятный инвестиционный климат. Это требует

разработки стабильной правовой базы, которая обеспечит защиту прав инвесторов и их интересов. Нужно упростить процессы регистрации бизнеса, получения разрешений на строительство и поддерживать публично-частные партнёрства для совместных проектов [11].

Другим важным аспектом является развитие инфраструктуры и инновационных экосистем. Центральная Азия нуждается в модернизации транспортных и энергетических систем, а также в создании инновационных хабов и технопарков, которые будут поддерживать стартапы и развивающие технологии. Важным элементом также становится улучшение образовательных и научных инициатив, включая создание совместных исследовательских центров и инкубаторов для стартапов.

Таблица 1

Основные аспекты инновационных инвестиций Узбекистана в контексте международной экономической интеграции [10]

Аспекты	Содержание (в контексте Узбекистана)
Роль инновационных инвестиций	Узбекистан активно привлекает инвестиции в инновационные секторы: цифровизация, агротехнологии, энергетика, медицина и образование.
Участие в международной интеграции	Узбекистан развивает сотрудничество с ЕАЭС, ОИС, ШОС, БРИКС, ВТО (в процессе вступления), что расширяет доступ к внешним рынкам и технологиям.
Институциональные меры	Созданы структуры: Министерство цифровых технологий, ИТ-парки, Агентство инновационного развития, Инновационный фонд.
Источники международного финансирования	Инвесторы: Всемирный банк, Азиатский банк развития, ЕБРР, Китай (через инициативу «Один пояс - один путь»), Саудовский фонд развития.
Ключевые сферы инновационных инвестиций	- информационные технологии и стартапы (ИТ-парки); - ВИЭ (солнечные, ветровые электростанции); - медицина (телемедицина, фармацевтика) - образование (EdTech, цифровые платформы) [7].
Проблемы и вызовы	- ограниченная венчурная инфраструктура; - недостаточная защита ИС; - низкий уровень международной коммерциализации научных разработок; - ограниченный доступ МСП к международным грантам.
Возможности и перспективы	- присоединение к глобальным цепочкам НИОКР; - развитие сотрудничества с ЕАЭС, ЕС, ОИС; - программа цифровой трансформации страны до 2030 года; - развитие «умных» городов и регионов [15].
Примеры успешных проектов	- IT-Park Uzbekistan (Ташкент и регионы) [6]; - проекты с Abu Dhabi Future Energy (Masdar) в области ВИЭ; - международные акселераторы (Plug and Play, GIZ, KOICA); - цифровизация госуслуг (E-Umid, my.gov.uz).

Центральная Азия должна активно двигаться в направлении устойчивого развития, особенно в сфере энергетики. Для этого потребуется поддержка

возобновляемых источников энергии через государственные программы, налоговые льготы и субсидии для компаний, которые будут инвестировать в «зелёные» технологии [12]. Также необходимо модернизировать энергетическую инфраструктуру, чтобы повысить её эффективность и экологичность [2].

Развитие цифровой экономики-ещё один важный элемент интеграции. Для того чтобы стать привлекательным регионом для инновационных инвестиций, Центральной Азии нужно активно внедрять цифровые технологии в экономику. Это включает создание платформ для электронной коммерции и государственных сервисов, повышение уровня кибербезопасности и развитие цифровой грамотности [13].

Таким образом, успешная интеграция Центральной Азии в международную экономику через инновационные инвестиции требует комплексного подхода, включающего реформы в области законодательства, инфраструктуры, образования и технологий.

Заключение. В ходе исследования вопросов инновационных инвестиций в контексте международной экономической интеграции было выявлено, что инновационные инвестиции являются ключевым фактором для достижения устойчивого экономического роста и повышения конкурентоспособности стран в условиях глобализации. Важнейшими элементами эффективной инвестиционной стратегии являются поддержка научно-технического прогресса, создание благоприятного климата для трансграничных инвестиций и защита интеллектуальной собственности. Особое внимание в работе уделено роли международных экономических объединений, таких как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Европейский Союз и другие, в стимулировании инновационных процессов и привлечении инвестиций. Пример недавнего саммита в Самарканде показал, как важным элементом международной интеграции становится развитие сотрудничества в области высоких технологий и инноваций, а также создание совместных платформ для устойчивого и взаимовыгодного инвестирования. Прогнозируемое будущее инновационных инвестиций связано с необходимостью адаптации стран к быстро меняющимся глобальным вызовам, таким как цифровизация, экологические изменения и развитие новых технологий. Важно, чтобы национальные правительства продолжали внедрять инновационные стратегии и создавать условия для дальнейшего вовлечения в международное сотрудничество [14].

Таким образом, инновационные инвестиции играют стратегически важную роль в процессе экономической интеграции и глобального развития, создавая новые возможности для стран и регионов, способствующих их прогрессу на мировой арене.

Список литературы.

1. Газета.uz (2025). Перспективы экономического сотрудничества между ЕС и Центральной Азией. Статья об итогах саммита ЕС и Центральной Азии, в

том числе о ключевых моментах экономического взаимодействия и инновационных инвестициях.

2. UzDaily (2019). Материалы о стратегическом диалоге между странами Центральной Азии и ЕС3. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Отчет о цифровой экономике.

3. Pressa.tj (2025) Инновационные инициативы в Центральной Азии: взгляд на будущее. Аналитический материал о перспективных направлениях для инвестиций и новых технологий в Центральной Азии.

4. Шмидт О. (2021) Глобальная экономика и региональные альянсы: роль Центральной Азии в международной интеграции. Этот источник поможет понять, как Центральная Азия встраивается в мировую экономику и какие возможности для сотрудничества существуют с ЕС

5. Международный банк реконструкции и развития (Всемирный банк) (2023). Отчёты и аналитика по инвестициям в Узбекистане. <https://worldbank.org>

6. Официальный сайт IT-Park Uzbekistan (2024). <https://it-park.uz>

7. World Economic Forum (2024). Global Competitiveness Report 2024 - insights on innovation and investments. <https://weforum.org>

8. Стратегия развития новой Узбекистана на 2022-2026 годы. (2022) Ташкент: Народное слово. С. 104

9. Постановление Президента Республики Узбекистан от 6 апреля 2021 года № ПП-5047 «О мерах по дальнейшему стимулированию внедрения инновационных разработок и технологий в отраслях экономики».

10. Ахмедов Ш.Х. (2023) Инвестиционная привлекательность Узбекистана: современное состояние и пути повышения // Экономика и инновационные технологии. № 4. С. 34-41

11. Юнусова М.М. (2022) Международная интеграция и её влияние на инновационное развитие стран Центральной Азии // Вестник Ташкентского государственного экономического университета. № 3. С. 22-30

12. World Bank. Uzbekistan Country Economic Update - Spring 2024: Reform Momentum and Growth Outlook. Washington: World Bank Group. 48 p.

13. OECD Reviews of Innovation Policy: Uzbekistan 2022. Paris: OECD Publishing. P. 210

14. Жураев А.Б. (2023) Инновационная политика Узбекистана: проблемы и перспективы // Наука и практика. № 6(36). С. 12-18

15. Ганиев Н.Ш. (2023) Формирование благоприятного инвестиционного климата в условиях цифровой экономики // Журнал экономических исследований. № 2. С. 58-64